

SHAHAR EKOLOGIYASI VA ATROF-MUHITIGA SHOVQINNING AKUSTIK TA'SIRINI TAHLIL QILISH

Ashurmahmatov Sarvar Isroil o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Geografiya va ekologiya fakulteti,
Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida 03.00.10-Ekologiya ixtisosligi tayanch
doktoranti, +998905039197. Samarqand, O'zbekiston.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8305-6991>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177940>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada shahar ekologiyasi va atrof-muhitiga shovqinning akustik ta'siri chuqur tahlil qilinib, Samarqand shahrida olib borilgan tadqiqotlardan avtotransport, sanoat, urbanizatsiya jarayonlari natijasida yuzaga kelayotgan shovqinli ifloslanish, uning inson salomatligiga salbiy ta'sirlarini aniqlashga qaratilgan. Shovqinning o'lchov usullari, shu jumladan tovush bosimi darajasi, spektral tahlil va detsibel (dBA) va Gers (Gs/Hz) birligi asosida o'rganilishi bayon etilgan. Shuningdek, shovqindan himoya qilishning me'moriy-rejalashtirish va qurilish-akustik yondashuvlari, transport oqimini qayta taqsimlash, akustik ekranlar va yashil to'siqlar kabi texnik chora-tadbirlarga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari urbanizatsiya sharoitida shahar ekologiyasini shovqinli ifloslanishini kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ilgari surilgan va aholi salomatligini yaxshilashga qaratilgan tavsiyalarni ilmiy asosda bayon etadi.

Kalit so'zlar: Shahar ekologiyasi va atrof-muhiti, akustik ifloslanish, shovqin, avtotransport va sanoat, urbanizatsiya, ekologik muammo, akustik ekran, yashil to'siq, Gers.

Аннотация. В данной научной статье проведен глубокий анализ акустического воздействия шума на городскую экологию и окружающую среду с целью выявления на основе проведенных в Самарканде исследований шумового загрязнения, вызванного процессами автотранспорта, промышленности, урбанизации, его негативного воздействия на здоровье человека. Описаны методы измерения шума, включая уровни звукового давления, спектральный анализ и изучение на основе единиц измерения децибел (дБА) и Герц (Гц/ Hz). Основное внимание также уделяется техническим мерам, таким как архитектурно-планировочные и строительно-акустические подходы к защите от шума, перераспределению транспортных потоков, акустическим экранам и зеленым ограждениям. В результатах исследования изложены научно обоснованные предложения по снижению шумового загрязнения городской экологии в условиях урбанизации и научно обоснованы рекомендации, направленные на улучшение здоровья населения.

Ключевые слова: Городская экология и окружающая среда, акустическое загрязнение, шум, транспорт и промышленность, урбанизация, экологическая проблема, акустический экран, зеленый барьер, Герц.

Annotation. This scientific article analyzes in depth the acoustic effect of noise on the ecology and environment of the city and seeks to identify noise pollution caused by motor transport, industrial, urbanization processes, its negative effects on human health from research carried out in the city of Samarkand. Noise measurement methods have been described, including sound pressure levels, spectral analysis, and study based on the unit detsibel (dBA) and Gers (Gs/Hz). It also focuses on technical measures such as architectural-planning and construction-acoustic approaches to noise protection, redistribution of traffic flow, acoustic

screens and green fences. The results of the study are based on scientific proposals to reduce noise pollution of urban ecology in urbanization conditions, and provide a scientific basis for recommendations aimed at improving the health of the population.

Keywords: *Urban Ecology and environment, acoustic pollution, noise, motor transport and industry, urbanization, environmental problem, acoustic screen, green barrier, Gers.*

Kirish. Shovqin omili globalashuv zamonda rivojlangan mamlakatlarda kuchli salbiy ekologik omilga aylanmoqda. Shahar muhitining jadal rivojlanishi ekologik muammolarni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ularning ichida shovqin ifloslanishi ayniqsa dolzarb bo'lib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, bu inson salomatligiga jiddiy xavf soluvchi muammolardan biri sanaladi. Jumladan, Samarqand shahri O'zbekistonning yirik shaharlaridan biri bo'lib, transport vositalarining ko'payishi, sanoatning kengayishi va urbanizatsiya jarayonining kuchayishi natijasida shovqin darajasi ortib bormoqda. Urbanizatsiya jarayonida shahar aholisining ko'payishi bilan shovqin darajasi ham ortib bormoqda. Texnika va sanoatning rivojlanishi shovqin omilining rivojlanishida asosiy sabab bo'lmoqda, bu esa mutaxassislar e'tiborini shovqin omiliga qaratilishiga va aholi, ishchilarni turli shovqin ko'rinishlaridan muhofaza qilish choralarini izlashga chaqirmoqda. Ma'lumki shovqin kuchi me'yoridan 25 dD yuqori bo'lganda ish faoliyati 20-25 % kamayadi, bu muammoni o'rganish orqali shovqinni kamaytirish mamlakat miqyosida katta ahamiyat kasb etadi [1].

Insonning mavjud beshta sezgi organi ichida eshitish a'zosi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Aynan eshitish orqali inson boshqa odamlar bilan muloqot qiladi, xavf-xatarni angelaydi va o'z madaniyatini yuksaltiradi. Inson o'zining eshitish sezgilari orqali toza tovushlarni, aralash tovushlarni va shovqinni farqlaydi. Toza tovush bir xil chastotadagi sinusoidal tebranishlardan iboratdir. Bir sekunddagi tebranishlar soni tovush chastotasi deb ataladi. Chastota fizik olim Genrix Gers (1857-1894-y.y.) sharafiga "Gers" (Gs) orqali o'lchanadi. Bir Gers (1 Gs) - bir sekundda bir tebranish demakdir. Aralash tovush bir necha toza tovushning yig'indisidan iborat. Shovqin esa har xil chastota va tebranishdagi tovushlar aralashmasidir. Tovush intensivligining o'lchov birligi etib "Bel" qabul qilingan. U telefon yaratilishining asoschisi Aleksandr Greyama Bel (1847-1922) sharafiga atalgan. Insonning qulog'i bir xil bosimdagi, turli xil chastota va qattqlikdagi tovushlarni eshita oladi. Tovush balandligi ("gromkost") - "fon" bilan o'lchanadi. Bir fon - 1000 Gs chastotadagi va 1 dB intensivlikdagi tovush balandligiga tengdir. 1861-yili anatomik olim Alfonso Korti (1822-1876) insonning eshitish a'zosi - quloqni tekshirib, uning ishlash tartibini o'rganib chiqqan [2].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Shovqinning inson organizmiga ta'siri uning yoshiga, jinsiga, salomatligiga, kasbiga, individual xususiyatlariga bog'liqdir. Yigitlik yoshdagi sog'lom kishilarga shovqinning ta'siri unchalik bilinmaydi. Kasalmand, keksa kishilar biroz shovqinni ham sezishadi, undan kayfiyatlarini buziladi. Shuningdek kasalmand kishilarni shovqinli muhitda kasallikdan tuzalishi ham qiyin o'tadi. Ayniqsa, yurak - qon tomirlari, nerv, qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'riganlarga shovqinning ta'siri ko'proq bilinadi. Aqliy ish bilan shug'ullanuvchi kishilarga jismoniy ish bilan shug'ullanuvchilarga qaraganda juda kuchli bo'ladi. Bu kasbdagi kishilarning shovqinli muhitda avvalo ish qobiliyati pasayadi, keyinchalik butunlay yo'qolishi mumkin. Shuning uchun ham ijodiy ish bilan shug'ullanuvchi kishilar xilvat, sokin joylarda ishlashni yoqtiradilar [3].

Shovqinning kishi jismiga salbiy ta'sirini bartaraf etish maqsadida Germaniyaning Gannover shaharchasidagi konstruktorlar byurosining binosini tashqaridan hech qanday tovush

o'tmaydigan qilib qurishgan. Ya'ni derazalari uch qavatli oyna, devorlari tovushni to'suvchi maxsus paneldan qurilgan, ammo bunday tinch xonalarda ishlovchi xodimlar bir hafta o'tar - o'tmas asabiylashib, ish qobiliyatlarini yo'qotganlar. Korxonalar ma'muriyati magnitafon lentasiga ko'cha shovqinini yozib vaqti - vaqti bilan pastroq holda eshittirganda xodimlarning ish qobiliyati yana yaxshilangan. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, evolyutsion taraqqiyot jarayonida tabiiy sharoitda kishining qulog'iga har xil tovushlar (qushlarning sayrashi, hayvonlar ovozi, suvning shildirashi, daraxt barglarining shitirlashi va boshq) doimo eshitilib turgan. Eshituv organlari va uning miyadagi markazi bu ovozlarni doimo qabul qilishiga o'rganib qolgan [4]. Agarda doimo quloqqa eshitilib turgan tovushlarning keskin to'xtatsak, eshituv organlari va bosh miyadagi uning markazining faoliyati pasayib, kishining ish qobiliyati susayib, asabiylashib qolarkan. Shuning uchun inson kundalik turmushda eshitadigan o'rtacha kuchdagi tovushlarni eshitib turishi lozim.

Tadqiqot maqsadi: Zamonaviy shaharsozlikda qo'llaniladigan inson va atrof-muhitni shovqindan himoya qilishning asosiy usullarini tavsiflash va Samarqand shahrida olib borilgan tadqiqotlar asosida shovqinni akustik ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlari yoritilgan. So'nggi o'n yilliklarda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda avtotransport va sanoat korxonalarining tez o'sishi kuzatilmoqda, bir tomondan, bu hodisa dunyoning tezkor iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shdi, boshqa tomondan, transport tirbanliklari, avtotransport va sanoat korxonalarining tobora ortib borishi natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlar to'g'ridan-to'g'ri sayyoramizdagi har bir kishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Transport va sanoat shovqini tobora ko'proq inson salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida ko'rilmog'da [5]. JSST sivilizatsiya rivojlanishining ushbu bosqichida insoniyat oldida yuzaga kelgan keskin muammolardan biri bo'lgan umumiy shovqinni, shu jumladan avtotransport va sanoat korxonalarining ham eng keng ta'sir ko'rsatuvchi sifatida ta'kidlaydi. Uzoq muddatli ta'sir qilish bilan shovqinning ko'payishi nafaqat eshitish qobiliyatini pasaytiradi, balki odam organizmida asab va yurak-qon tomir tizimlariga ta'sir qiladi, uyqu buzilishi, charchoq, tajovuzkorlik, shuningdek ruhiy kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ish joyidagi shovqinning kuchayishi ham mehnat unumdorligini pasaytiradi. Atrof-muhitning akustik ifloslanishi odamlarga kislotali yomg'ir va ozon qatlamining biosferaga parchalanishi kabi mazmunli ta'sir ko'rsatadi. Yirik shaharlar aholisining 60 % dan ortig'i haddan tashqari shovqin sharoitida yashaydi, shu tufayli shaharlarda kasallanish 30 % gacha oshmoqda. Shunday ekan, shovqindan himoya qilish va qulay akustik muhitni yaratish zaruriy ilmiy va texnik muammodir.

Material va usullar: Samarqand shahrida olib borilgan tadqiqotlardan ma'lumki, kechki vaqtdagi shovqin kunduzgiga nisbatan xavfli bo'lib, ba'zi odamlar shovqin ta'siriga nisbatan zaifroq bo'ladilar, ayniqsa bolalar kattalarga qaraganda uzoqroq uxlashlari kerakligi sababli, tungi shovqin ta'sir qilish muammosi ular uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, surunkali kasal va keksa odamlar shovqin ta'siriga ko'proq sezgirdirlar. Bundan tashqari, tinch joylarda yoki ovoz o'tkazmaydigan uylarda yashash sharoitlari bo'lmagan kam ta'minlangan odamlar haddan tashqari akustik ifloslanish muammosidan ko'proq aziyat chekishadi. Shovqin nafaqat insonning psixologik holatini buzadi, balki kattalarning ishiga va bolalarning rivojlanish ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qiladi, uyquni buzadi, asab kasalliklari va eshitish apparat kasalliklarining o'sishiga ta'sir qiladi. JSST ma'lumotlariga ko'ra baland shovqinlarning muntazam ta'sir qilishi bilan biz eshitishning qaytarilmas o'zgarish zonasiga tushib qolishimiz mumkin. Shahar shovqini barcha megapolislar uchun ob'ektiv muammo bo'lib, uni tartibga solishga qaratilgan keng qamrovli choralarni talab qiladi. Bu nafaqat shovqindan himoya qiluvchi ikki oynali oynalarni o'rnatish orqali hal qilinadigan turar-joy binolarini himoya qilish,

balki maydoni katta bo'lgan shaharlarni himoya qilish chora-tadbirlarini olib borish zarurdir. Shu bilan birgalikda, shovqinni salbiy ta'sirini kamaytirish uchun Akustik ekranlar (AE) ularning turlari va ulardan sanoat va avtotransport shovqinini kamaytirish uchun samarali foydalanish usullari keltirilgan [6].

Muhokama va natijalar: Sanitariya me'yorlarida shaharlarda shovqinning ifloslanishi odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatishning asosiy muammolaridan biri sifatida adabiyotlarda yoritilgan. Shovqin bilan kurashish katta moddiy xarajatlarni talab qiladi, ma'lum bo'lishicha shovqinning baland bo'lishi qon tarkibida stress gormonlarining oshishi bilan ta'sir ko'rsatarkan. Shahar shovqiniga qarshi tadbirlarni ikki guruhga bo'lish mumkin: me'moriy rejalashtirish va qurilish-akustik. Transport manbalarining shovqinini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish bilan bir qatorda, ushbu manbalar atrof-muhitga tarqatadigan shovqin bilan kurashish muammosi mavjud. Ular bu muammoni ikki yo'l bilan hal qilishadi: shaharlarning bosh rejalarini tuzish jarayonida umumiy shaharsozlik tadbirlarini rejalashtirish, turar-joy binolari va mikrorayonlarni batafsil loyihalash, shovqin yutuvchi moslamalarini ishlab chiqish bilan turli ma'muriy choralardan foydalanish mumkin; shahar ko'chalarini tomonidan transport oqimlari harakatini qayta taqsimlash; kunning turli vaqtlarida u yoki bu yo'nalishda harakatni cheklash; avtotransport vositalarining tarkibini o'zgartirish (masalan, shaharning ba'zi ko'chalarida yuk mashinalari va dizel dvigatelli avtobuslardan foydalanishni taqiqlash) va boshqalar [10].

Samarqand shahrida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shaharda antropogen shovqinlar ekologik barqarorlikka sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, akustik ifloslanishning intensivligi yo'l-transport harakati, sanoat korxonalarini, qurilish ishlari va ijtimoiy obyektlarning (bozorlar, vokzallar va h.k.) faoliyatiga bog'liq holda turlicha darajada bo'lishi aniqlangan. Shunday kelib chiqib akustik ekranlarni (AE) shovqin yuqori bo'lgan joylarda o'rnatish va samaradorligini aniqlash muhim hisoblanadi. Avtomobil yo'llari va aholi turar-joy binolarida shovqindan himoya qiluvchi akustik ekranlarni o'rnatish, turar-joy hududlarida avtotransport tezligi va signalini cheklash, qurilish ishlari va tungi havo qatnovini cheklash kabi keng tarqalgan chora-tadbirlarni qo'llash talab etiladi [11]. Avtomobillarning past shovqinli dvigatellarini joriy etishni tashkillashtirish, turar-joy mahallalaridan tashqarida, maxsus avtomobil shinalaridan foydalanish, kamroq shovqinli havo kemalarini ishlatish, qurilish ishlari va ishlab chiqarish jarayonlarida shovqinsiz muhitni yaratishni talab etadi [15].

Shovqin har xil kuch va chastotali tovushlarning tartibsiz kombinatsiyasi, ovoz bosimi darajasi (OBD), dB, oktava diapazonlarida o'rtacha geometrik chastotalar bilan (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 (Gers) Hz) formula bo'yicha aniqlanadi.

$$L = 20 \lg(p/p_0),$$

bu yerda p - o'lchangan tovush bosimining o'rtacha kvadrat qiymati, Pa;

p_0 -tovushning nol chegarasi, $p_0=2 \cdot 10^{-5}$ Pa.

Tovush darajasi (ovoz darajalari), dBA, formula bo'yicha aniqlanadi

$$L_A = 20 \lg(p_A/p_0),$$

bu yerda p_A -qurilmaning "A" tuzatish hajmi bilan tovush bosimining o'rtacha kvadrat qiymati, Pa.

bu yerda p_A -qurilmaning "A" tuzatilishini hisobga olgan holda tovush bosimining o'rtacha kvadrat qiymati, Pa.

Spektral shovqinni baholash shovqindan himoya qilish samaradorligini hisoblashda me'yorlar bilan taqqoslash uchun ishlatiladi, integral shovqinni baholash darajalari me'yorlar bilan baholash uchun ovoz, shuningdek vaqt o'tishi bilan doimiy bo'lmagan shovqin o'lchovlari

(ekvivalent tovush darajalari, dBA). Ish joylarida ruxsat etilgan ovoz bosimi darajasi va ovoz darajasi va ishlash prinsipi jadvalda keltirilgan [12].

Akustik ekranlarning maqsadi. Akustik ekran (AE) - tovushning shovqin manbasidan himoya obyektiga (turar-joy binosi, yo'llarda) tarqalish yo'lida o'rnatilgan cheklangan o'lchamdagi zich ovoz o'tkazmaydigan akustik devor (to'siq). Akustik ekranni o'rnatish maqsadi va joyi bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi (jadval-1). Ish joyidagi shovqinni kamaytirish uchun ofis va ishlab chiqarish binolariga o'rnatilgan ofis va ishlab chiqarish [13]. Yaqin atrofdagi binolarda shovqinni kamaytirish uchun avtomobil va temir yo'llar bo'ylab o'rnatilgan shovqinni kamaytirish uchun statsionar shovqin manbalari (transformatorlar, sovutgichlar va boshqalar) yaqinida o'rnatiladigan akustik devorlar shovingdan himoyaga qilish sifatida muhim roll o'ynaydi [14].

1-jadval

Akustik ekranlarning tasnifi

AE turi	Shakli	Rasmdagi belgilar	Ilova
Ofis va ishlab chiqarishda		1-shovqin manbai; 2-akustik ekran (AE); 3-ish joyi; 4-xona	To'g'ridan-to'g'ri tovushni kamaytirish uchun xonalarga o'rnatiladi
Transport shovqinda		1-avtotransport oqimi (ish); 2-AE; 3-qo'shni territo-riya; 4-turar-joy binolari	Turar-joy qurilishidagi shovqinni kamaytirish uchun avtomobil yo'llari bo'ylab o'rnatiladi
Temir yo'l shovqinida		1-harakatlanuvchi qo'shma temir yo'l trans-port (ish); 2-AE; 3-qo'shni hudud; 4-turar-joy binolari	Temir yo'l yo'llari va turar-joy binolari o'rtasida o'rnatiladi
Texnologik jarayonda		1-shovqin manbai; 2-AE; 3-devor; 4-himoyalangan bino	Statsionar shovqin manbasining barcha tomonlariga o'rnatiladi

Akustik ekranni (AE) ishlash prinsipi. AE-ovoz o'tkazmaydigan dizayn, tovushni aks ettirish xususiyatiga ega. AE tugaydigan joylar erkin AA qirralari deb ataladi, ular ekranning kosmosdagi joylashishiga qarab yuqori va lateral bo'lishi mumkin (1-rasm).

Rasm-1. Akustik ekranning umumiy ko‘rinishi: 1-yuqori qovurg‘a; 2, 3-yon qovurg‘alar.

Ovoz AE orqasiga kirib uning erkin qirralariga tarqaladi. AE tovushining pasayishi ta’siri AE orqasida himoyalangan obyekt joylashgan bo‘lishi kerak bo‘lgan akustik soyaning paydo bo‘lishi bilan izohlanadi [4] (2-rasm).

Rasm-2. AE orqasida akustik soya hosil bo‘lishi: 1-shovqin manbai; 2-AE, 3-AE ning erkin yuqori qirralari; 4-himoyalangan obyekt.

Eng umumiy shaklda AE shovqin manbasidan (ish) himoyalangan obyektga (hisoblash nuqtasi (HN) ko‘rish chizig‘ini to‘sib qo‘yishini tasavvur qilish mumkin [7].

Tavsiyalar: Samarqand shahri hududida yangi magistral ko‘chalar va yo‘llarni yotqizishda yoki rekonstruktsiya qilishda akustik hisob-kitoblar asosida transport shovqinidan himoya qilish choralarini ko‘rish kerak. Shahar ahamiyatiga molik yo‘llar, asosan yuk transporti bilan, shahar hududini kesib o‘tmasligi kerak. Samarqand shahri hududlarida tunnellarda yoki qazish joylarida tegishli asos bilan tezyurar yo‘llarni yotqizishga ruxsat berish kerak. Agar magistral ko‘chalarda shovqin intensivligi yuqori bo‘lsa, shovqin ekranlarini (AE) o‘rnatish kerak.

Shovqindan himoya qilish uchun qo‘shimcha vosita sifatida yashil maydonlardan foydalanish mumkin. Tasmaning kengligi kamida 5 m, daraxtlarning balandligi kamida 5-8 m bo‘lishi kerak, shovqinli chiziqlarda daraxtlarning uchki qismlari bir-biriga mahkam yopishishi va past bo‘yli, qalin sershox va serberg daraxtlardan oraliq hisobida ekish tavsiya etiladi (3-rasm).

Rasm-3. Shahar transport infratuzilmasida shovqinga qarshi akustik to'siq va biologik yashil himoya zonalarining kompleks joylashuvida avtomobil yo'li bo'yidagi ekologik landshaft.

Ma'lumki hozirgi paytda texnika tararqqiyoti tufayli xilma xil mashinalar, korxonalarda turlicha dastgohlar, kuchaytirgichlar orqali ishlaydigan radio, video magnitafonlar, televizorlar ko'plab ishlab chiqilmoqda. Bular kelgusida shovqinning yanada kuchayishiga, odamlarning undan yana ham ko'proq jabrlanishiga olib keladi [8]. Shuning uchun hozirdan boshlab shovqinga qarshi kurash olib borish lozim (4-rasm).

Rasm-4. Urboekologik hududlarda akustik shovqinni kamaytirishga xizmat qiluvchi yashil himoya to'siq tizimining sxematik ko'rinishi. Yashil to'siqning kengligi, balandligi, zich bargli va sershoxligi bilan biofiltr sifatida shovqin tutuvchi sifatida tavsiya etilishi.

Shovqinning zararli oqibatlari haqida maktab va o'quv yurtlarida, mahallalarda, korxonalarda barcha yoshlar va keng aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borish va uning oldini olish choralarini ko'rish har bir ma'lumotli kishining insoniy burchidir. Avvalo har bir kishi ijtimoiy hayotida shovqin qilmasdan yashashi va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatmasligi, joylarda shovqinsiz muhit yaratish uchun unga qarshi kurash olib borishi muhim hisoblanadi [9].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, shovqin ifloslanishi urbanizatsiya jarayonining ajralmas qismi bo'lib, inson salomatligi hamda shahar ekologiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Samarqand shahrida shovqin muammosini hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, shahar infratuzilmasini optimallashtirish va jamoatchilikni xabardor qilish muhimdir. Aholini transport va sanoat korxonalari shovqinidan himoya qilishning tavsiflangan me'moriy va rejalashtirish usullari aholi punktlarini loyihalashning barcha bosqichlarida shahar hududlarining shovqinini tartibga solish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Shahar atrof-muhitining shovqindan himoya qilish muammosini hal qilishni rejalashtirish jihatlari bilan bir qatorda, mavjud transport

va sanoat korxonalari turlarining atrof-muhitga salbiy ta'siri hamda doimiy baland shovqinda ishlaydigan ishchilarga shovqindan himoya qilsih uchun texnik usullarini faol izlash ishlari olib borilmoqda. Shaharning bosh rejasini ishlab chiqishda zamonaviy yirik shaharlarga xos bo'lgan ikkita asosiy salbiy hodisani bartaraf etish uchun akustik rejimini tartibga solish muhim hisoblanadi. Avtotransport va sanoat korxonalaridan chiqadigan shovqinning atrof-muhitga ta'siriga qarshi kurashish uchun kompleks yondashib, akustik monitoring asosida aholidan sotsiologik so'rovnomalar olib borib, shaharning shovqin xaritalari tuzish muhim ahamiyat kasb etadi [10].

Shunday ekan, zero Ekologiyaning ko'plab dolzarb muammolari orasida atrof-muhitni shovqin bilan akustik ifloslanishini chuqur o'rganish va tadqiq etish juda ham muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Komilova N.K., Ashurmahmatov S.I. Urbanizatsiyalashgan hududlarda shovqinning akustik holatini ekologik o'rganishning nazariy va tarixiy jihatlari. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali, O'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2024, [3/1/1] ISSN 2181-7324; 3/2-Tabiiy fanlar turkumi, <https://journalsnuu.uz/index.php/1/issue/current> Toshkent - 2024. 229-232 bet
2. Осипов Г. Л. Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве / М.: Стройиздат, 1993. 195 с. https://fpieco.ru/media/uploads/images/zashchita_ot_shuma_v_gradostroitel'stve.pdf
3. Ашурмахматов С.И. Влияние источников шума на здоровье человека. Сборник материалов 78-й Международной научно-практической конференции “Достижения фундаментальной, прикладной медицины и фармации”. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд-2024. 144-145 ст.
4. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник для студентов высших учебных заведений / ISBN: 978-5-98704-286-0. - М.: Логос, 2008. - 424 с.
5. Ashurmahmatov S.I., Komilova N.K., Qobilov E.E. Environmental assessment of transport noise in the city of Samarkand and its impact on the human body. Central asian journal of medical and natural sciences <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS> Volume: 5 Issue: No 4 (2024): October 2024 ISSN: 2660-4159. Address: Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Ispaniya 2024 yil. 502-508 bet.
6. A.A'zamov, T.Tursunov, Sh.Shomurotova, N.Lutfullayeva. Mehnatni muhofaza qilish. - Toshkent: “Sanostandart” nashriyoti, 2013. - 232 bet.
7. B.A. Duschanov, Sh.T. Iskandarova. “Umumiy gigiyena” “Yangi asr avlodi”, 2008-yil.
8. Кулагина Т.А., Зайцева Е.Н., Кобиллов Э.Э, Ашурмахматов С.И. Альтернативные шумопоглощающие экраны из вторичных материальных ресурсов. Интернет-журнал “Отходы и ресурсы” Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling, <https://resources.today> 2024, Том 11, № 3 / 2024, Vol. 11, Iss. 3 <https://resources.today/issue-3-2024.html> URL статьи: <https://resources.today/PDF/02NZOR324.pdf> DOI: 10.15862/02NZOR324 (<https://doi.org/10.15862/02NZOR324>) Издательство “Мир науки” \ Publishing company “World of science” <http://izd-mn.com>. 1-10 ст
9. А.А. Воронова, А.В. Шабарова, А.П. Васильев, С.И. Ашурмахматов. Карта шума г. Самарканд. анализ подхода к разработке и выявление особенностей карт шума для исторической застройки. Балтийский государственный технический университет

- “Военмех” им. Д.Ф. Устинова, Молодежь. Техника. Космос, XVI Международная молодежная научно-техническая конференция приуроченная к 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, первого человека, отправившегося в космическое пространство Том 3, Санкт-Петербург, Россия 25 по 29 марта 2024 года Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ», № 111, https://vk.com/mtk_bstu, <https://www.voenmeh.ru/science/conferences/mtk-2024> 166-171 ст.
10. ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.
 11. ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002). Шумомеры. Часть 1. Технические требования.
 12. “Sanoat korxonalarini loyihalash uchun sanitariya me’yorlari” (SN 245-71). <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853876.htm>
 13. 80 dB dan yuqori ovozlari baland <https://www.gazeta.uz/oz/2022/09/27/eshitish/>
 14. GOST 12.1.003-83 Shovqin. Umumiy xavfsizlik talablari. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1033876&pos=1;-16#pos=1;-16
 15. Защита городской среды от транспортного шума [Электронный ресурс.]. - Режим доступа: <http://www.derevnik.ru/index.php?page=content&subpage=s&r=10&p=17&s=56>